

Kedi ve Köpeklerde Çiğ Beslenme ve Kuru Mama (Konvansiyonel) Beslenme Arasında Farklar, Benzerlikler, Yararlar, Zararlar

Adem YÜCEL^{1*}

¹ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

² Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

*Correspondence: ayucel_vet@hotmail.com

Received: 21.10.2025

Accepted: 01.12.2025

Published: 25.12.2025

Atf Yapmak İçin: Yücel, A., & Yıldız, G. (2025). Kedi ve Köpeklerde Çiğ Beslenme ve Kuru Mama (Konvansiyonel) Beslenme Arasında Farklar, Benzerlikler, Yararlar, Zararlar. *VZS 1(2)*, 201-214. DOI: <https://doi.org/10.64614/vzs-19>

How to Cite: Yücel, A., & Yıldız, G. (2025). Differences, Similarities, Benefits, and Risks Between Raw Feeding and Dry Food Feeding (Conventional) in Cats and Dogs. *VZS 1(2)*, 201-214. DOI: <https://doi.org/10.64614/vzs-19>

Özet: BARF (Biyolojik Olarak Uygun Çiğ Gıda), köpek ve kedilerin çiğ et, iç organlar, kemikler ve bazen de süt ürünleri veya yumurta gibi ısıtılmış hayvansal ürünlerle beslenmesine dayanan bir beslenme yaklaşımıdır. Son yıllarda, özellikle Avrupa'da, bu diyet evcil hayvan sahipleri arasında popülerlik kazanmıştır; bazı ülkelerde bu oran %50'yi aşmaktadır. BARF diyetleri ticari alan bulmuş, dışarıdan da temin edilebilir olmuştur. Bunun yanında en yaygın evcil hayvan sahipleri tarafından tarifler kullanılarak hazırlananlardır. Ancak evde hazırlanan mamalar için riskler vardır. Evde hazırlanan mamalar genellikle resmi beslenme yönergelerine uymamaktadır. Bu nedenle besin dengesizlikleri ve ilgili hastalık riski oluşturmaktadırlar. Evcil hayvan sahibi BARF diyeti, kendi hazırladığı mama ile tarife göre uygulamayı seçerse, tarife dayalı dengeli beslemenin, evcil hayvan besleme alanında uzmanlar tarafından yapılmasına özen göstermesi, besin eksikliği veya fazlalığı (makro mineraller, eser elementler ve vitaminler) gibi besleme hatalarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. BARF diyetleri yüksek sindirilebilirlik ve doğal içerikler sunsa da, besin dengesizliği, mikrobiyolojik kontaminasyon ve zoonotik bulaşma riski nedeniyle dikkatli ve bilimsel olarak sağlam bir değerlendirme gerektirir. Çiğ et bazlı diyetler, köpeklerin etçil atalarının diyetlerine daha yakın olduğu düşüncesi ile hazırlansa da evcil karnivor beslemede ekstrude hazırlanmış yiyeceklerle BARF yiyecekleri karşılaştırmak oldukça yanlış olacaktır. Hayvan sahipleri, evcil hayvanlarının sağlığı, beslenmesi konularında son yıllarda artan bir ilgi göstermektedirler. Evcil hayvanların hastalanmaları sahiplerinin de psikolojik olarak etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle beslenme sonuçları hayvan sahiplerinin yaşamını da ilgilendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: BARF, çiğ beslenme, kedi, köpek, kuru mama beslenme

Differences, Similarities, Benefits, and Risks Between Raw Feeding and Dry Food Feeding (Conventional) in Cats and Dogs

Abstract: BARF (Biologically Appropriate Raw Food) is a nutritional approach based on feeding dogs and cats raw meat, internal organs, bones, and sometimes non-heat-treated animal products such as dairy products or eggs. In recent years, this diet has gained popularity among pet owners, particularly in Europe; in some countries, this proportion exceeds 50%. BARF diets have become commercially available and are also available from the market. Furthermore, the most common are those prepared by pet owners using recipes. However, there are risks associated with homemade foods. Homemade foods often do not meet official nutritional guidelines, thus posing a risk of nutrient imbalances and related diseases. If pet owners choose to follow a BARF diet

with their own recipes, it is important to ensure that the balanced diet, based on the recipe, is prepared by a pet nutritionist. This is crucial to avoid feeding errors such as nutrient deficiencies or excesses (macrominerals, trace elements, and vitamins). Although BARF diets offer high digestibility and natural ingredients, they require careful and scientifically sound evaluation due to the risk of nutritional imbalance, microbiological contamination, and zoonotic transmission. While raw meat-based diets are designed with the idea that they more closely resemble the diets of dogs' carnivorous ancestors, it would be quite inaccurate to compare extruded foods to BARF foods in feeding pet carnivores. In recent years, pet owners have become increasingly concerned about their pets' health and nutrition. Pet illnesses can also have a psychological impact on their owners. Therefore, nutritional consequences also impact the lives of their pets.

Keywords: BARF, cat, dog, raw and dry feeding

GİRİŞ

Hayvanlar heterotrof canlılar olduğundan dolayı enerji kaynağı olarak çevrelerindeki besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Hayvanların vücutlarına aldıkları besin maddelerinin enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi ise, sindirim sistemi sayesinde gerçekleştirilir. Sindirim sisteminin fonksiyonu, vücuda alınan besin maddelerini mekaniksel ve kimyasal olarak parçalamak ve bunlardan ihtiyaç duyulanı vücuda absorbe etmektir.

Yüksek organizasyonlu hayvanlarda hücre dışı sindirim yapılır ve bu hayvanların sindirim sistemleri morfolojik olarak birbirine benzerlik gösterir. Sindirim sistemleri, besinlerin vücuda alındığı ağız ile başlayıp, bütün vücudu uzunlamasına kateden ve artık maddelerin dışarı atıldığı anüs ile sona eren bir gastrointestinal kanal ve buna bağlı sindirim salgı bezlerinden oluşmuştur. Gastrointestinal kanal başlıca üç ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar; özofagus, mide ve bağırsaklardır (Noyan, 1980).

Hayvanlar doğal ortamdaki diyetlerine göre karnivor, omnivor ve herbivor olarak sınıflandırılır. Çoğunluğunu karnivorlar ve herbivorlar oluşturur. Hem et hem ot yiyenler omnivor hayvanlardır. Diyetin çeşitliliği nedeniyle, sindirim sisteminin bölümleri farklı şekillerde gelişmiş ve evrimsel süreç içerisinde, yapısal karmaşıklıklara paralel olarak, sindirim sistemleri de gelişmiş ve karmaşıklaşmıştır. Tüm omurgalı hayvanlarda sindirim sistemini oluşturan; ağız, özofagus, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar ve anüs yapıları ise ortaktır (Noyan, 1980).

Evcil Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Ağız Boşluğu ve Yutak

Sindirim kanalının en ön bölümü olan ağız boşluğu, yemin alınıp parçalanmaya başlandığı ilk kısımdır. Ağız boşluğundaki sindirime yardımcı temel yapılar dişler ve

dildir. Dişler, yemin kimyasal sindirimi için yüzey alanını artırır ve mekanik parçalanmayı sağlar. Konum ve görevlerine göre dört tipe ayrılır: kesici dişler, köpek dişleri, premolarlar ve molarlar (Reece, 2012).

Dil kaslı bir organ olup yemi ağız içinde hareket ettirir, azı dişleri arasına yönlendirir ve yutma sırasında özofagusu iter. Dil yüzeyindeki papillalar (Papilla vallata ve papilla fungiformis) üzerindeki tat tomurcukları, zararlı ve uygun yemlerin ayırt edilmesini sağlayarak yem seçimini etkiler. Farenks (yutak), larinks, özofagus, ağız ve burun boşluğu ile bağlantılıdır. Yutma refleksi ve mekanik faktörler, bolusun glottis veya burun boşluğuna kaçmasını engeller (Reece, 2012).

Mide

Tek bölmeli olan nonruminant mide “basit mide” olarak adlandırılır. Özofagus, yutak ile mide arasında yer alan kaslı bir tüptür. Mideye girişteki kardiya, anatomik değil fonksiyonel bir sfinkterdir. Mide; kardiya, fundus, korpus ve pilorik antrum olmak üzere dört bölüme ayrılır. Mide iç yüzeyinde özofagal, kardiyak, fundik ve pilorik bez bölgeleri bulunur. Bu bezler mukus, hidroklorik asit (HCl), pepsinojen ve gastrin hormonu salgılar (Reece, 2012).

Bağırsaklar

Mideden çıkan asidik içerik kimus olarak adlandırılır ve bileşimi diyeteye bağlıdır. İnce bağırsak, duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere üç kısımdan oluşur. Duodenum, pankreas ve karaciğerle bağlantılıdır; pankreatik salgılar ve safra bu bölgeye açılır. İnce bağırsağın mukozası emilimi sağlayan villus ve mikrovilluslarla kaplıdır. Alt tabakalarda submukoza, damarlar, lenf damarları ve sinirler yer alır. İnce bağırsakta sindirilen besinler kapiller ve lenf damarlarıyla taşınır. İleumun son kısmındaki içerik köpek ve kedilerde kolona geçer. Kalın bağırsak sekum ve kolondan oluşur; su ve elektrolit emilimi burada gerçekleşir. Kolon sekumdan anüse kadar uzanır; çıkan, transvers ve inen bölümlerden oluşur. İnen kolon, pelviste rektuma dönüşür ve anüs, kaslardan oluşan sfinkterleriyle kapalı kalır (Reece, 2012).

Kedi ve Köpeklerde Beslenme

Kedi ve köpekler doğal ortamda yiyeceklerini seçebilirler; ancak insan gözetiminde beslenenler seçim şansına sahip değildir. Bu nedenle beslenme programları yanlış düzenlenirse hayvan sağlığı ve bazı durumlarda insan sağlığı olumsuz etkilebilir. Besin maddesi ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, yem kaynağı ve içeriği sağlıklı beslemenin temelidir. NRC, AAFCO, FEDIAF ve ENPFMTA gibi kuruluşlar evcil kedilerin ve köpeklerin besin madde gereksinimlerini belirlemeye yönelik çalışmalar

yapmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından verilen değerler yavru, genç, ergin ve yaşlı hayvanlar için alt sınırlardır; hasta hayvanlar değerlendirilmez (Baran, 2007; Budağ, 2016).

Kedi ve köpekler karnivor olarak sınıflandırılır; kediler daha bağımlı karnivordur, köpekler ise sınırlı şekilde omnivor davranabilir. Kediler avlarını tüketerek protein, enerji ve minerallerini karşılar; metabolizmaları hayvansal kaynaklara bağımlıdır. Bununla birlikte az miktarda ot ve bitkisel besinler (%0-3) de tüketirler. Evcil kedilerde kör bağırsak yabani kedilere göre daha büyüktür (Baran, 2007; Budağ, 2016).

Enerji Gereksinimleri

Kedi ve köpeklerin temel metabolizma için gereken enerji “yaşama payı” olarak tanımlanır; yavru büyütme veya süt verimi gibi durumlarda “verim payı” eklenir. Enerji ihtiyacı vücut ağırlığı, aktivite ve tüy yapısına bağlıdır (Baran, 2007).

Besin Maddeleri

Besin maddeleri, yem ve hayvan dokularında bulunan, fizyolojik işlevlerde rol oynayan organik ve inorganik bileşiklerdir. Yapı maddeleri (protein, yağ, mineraller, karbonhidrat), enerji kaynakları ve metabolik düzenleyiciler (vitaminler, mineraller) olarak sınıflandırılır. Kimyasal yapılarına göre altı grupta toplanırlar: su, protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitamin. Esansiyel olanlar mutlaka diyetle alınmalıdır (Budağ, 2016).

Proteinler

Proteinler amino asitlerden oluşur ve tüy, deri, tırnak, tendon, enzim, hormon ve antikor yapısında yer alır. Kedilerin protein gereksinimi köpeklere göre yüksektir; rasyonlarında %30-35, doğal ortamda %50-60 civarındadır. Taurin yetersizliği göz, bağışıklık ve gelişimi etkiler; arginin eksikliği ise ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Köpeklerde protein ihtiyacı yavrularda %22-25, erişkinlerde %8-15'tir (Oğuz, 2016).

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar organik bileşiklerdir; bitkisel yemlerde bol, hayvansal yemlerde %1-1,5 oranındadır. Kediler doğal diyetlerinde karbonhidratlar %5-10 düzeyindedir. Fazla şeker ishal ve bağırsak florası bozukluğuna neden olabilir. Köpek diyetlerinde nişasta temel enerji kaynağıdır; tahıllar ekonomik ve sindirilebilir enerji sağlar. Pişirme ve ekstrüzyon nişasta sindirilebilirliğini artırır (Budağ, 2016; İnal ve ark., 2017).

Yağlar

Kediler diyet enerjisinin %50'sini yağdan sağlayabilir; linoleik, araşidonik ve DHA gibi esansiyel yağ asitleri gereklidir. Köpeklerde yağ sindirimi yüksek (%92) ve diyetlerde hem hayvansal hem bitkisel yağlar kullanılabilir (Budağ, 2016; Oğuz, 2016).

Vitaminler

Vitaminler metabolik süreçlerde koenzim veya kofaktör olarak görev yapar. Yağda çözünen (A, D, E, K) ve suda çözünen (B kompleks, C) olarak sınıflandırılır. Kediler çoğu vitamini sentezleyemez; D vitamini köpeklerde de dışarıdan sağlanmalıdır (Budağ, 2016; Baran, 2007).

Mineraller

Mineraller dokularda sentezlenemez ve %4–5 oranındadır. Makro (Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S) ve mikro (Fe, Cu, Zn) olarak ayrılır. Kalsiyum ve fosfor oranı ideal olarak 1.2/1.0 olmalıdır; kemik ve kemik unu en iyi kaynaktır. İz elementler (Fe, Cu, Zn) karaciğer ve ette bol bulunur; köpeklere haftada bir pişmiş kaburga kemiği verilmesi çene ve diş gelişimi için faydalıdır (Budağ, 2016; Baran, 2007).

Kedi ve Köpeklerde Besleme Tipleri

Tam ve dengeli bir yem için besleme yönergeleri, hayvanın yaşam evresi için birim zaman başına, hayvanın kilosuna göre en azından ne kadar miktar verileceğini belirtmelidir. Tüm yaşam evresi ürünleri, gebelik/emzirme, büyüme ve bakım için çeşitli beslenme yönlerine sahip olmalıdır. Bir evcil hayvan mamasının, evcil hayvanınızın besleme ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını, etiketindeki beslenme yeterliliği beyanına bakarak belirleyebilirsiniz. Bu ifade 'tam ve dengeli' ibaresini içeriyorsa, ürünün bir evcil hayvanın yegane diyeti olarak beslenmesi amaçlanır ve beslenme yönünden dengeli olmalıdır. İkramlar, atıştırma ve takviyeler tipik olarak bir evcil hayvanın tek diyeti olarak tasarlanmadığından dolayı bu ürünler genellikle tam ve dengeli değildir (McGrath ve ark, 2018; Jouanne ve ark., 2021).

Son zamanlarda insanlarla beraber yaşayan kedi ve köpek sayısında artış olması, özellikle evdeki bireylerin yoğunluğu ve hatta evcil hayvan sahiplerinin kendilerine dahi vakit ayıramamaları sonucu bakımını üstlendikleri evcil hayvanların beslenmesinde devamlı olarak kuru ve yaş mamaların kullanılması zorunluluğunu doğurmuştur (Dzaniş, 1994).

Katı - Kuru Mamalar

Kedi ve köpek maması formülasyonu oluşturulurken, mamanın NRC tarafından belirlenen beslenme ihtiyaçlarını karşıladığı sürece bu besin seviyelerini elde etmek için

kullanılan maddelere ya da içeriklere çok önem verilmemeye başlanmıştır. İlk defa 1968'de AAFCO kurulmasıyla hileli üretim süreçlerinde bir miktar azalma gözlenmiştir. Bu kar amacı beslemeyen organizasyon gönüllü olarak üreticiler için üretim ve etiketleme ile ilgili prensipleri oluşturmuştur (Dzaniş, 2014; Montes de Oca ve ark., 2017).

Kuru mamalar ekstruder ile üretilebildiği gibi ev tipi fırınlamayla da hazırlanabilir; %6–10 nem içerir ve genellikle tahıl, et, balık, tavuk, yağ, süt ürünleri, vitamin ve mineral takviyeleri içerir. Enerjileri 3000-4500 kcal ME/kg'dır. Kuru mamalar sulu mamalara göre ekonomiktir; dezavantajları ise düşük yağlıların daha az lezzetli ve yoğun işlem nedeniyle sindirimini azalmış olmasıdır (Küçük, 2024).

Kedi ve köpek mamalarında temel tahıllar pirinç, mısır ve buğdaydır. Mısır corn meal, corn grit veya germ (ruşeym) formunda kullanılabilir; corn grit daha yüksek sindirilebilir nişasta, corn meal ise daha fazla fiber ve protein içerir. Buğdayın gluten içeriği bazı hayvanlarda alerjiye yol açabilir; süt, soya ve et proteinleri de alerjiye neden olabilir. Pirinç hipoalerjenik olup daha güvenlidir (Küçük, 2024).

Fiber kaynakları şeker pancarı posası, pirinç ve buğday kepeği, domates, elma ve narenciye posası, yer fıstığı kabukları, selüloz ve bezelyedir. Pirinç kepeği (%22 fiber, %20 yağ) ve şeker pancarı posası (%60-80 fiber) kedi ve köpek diyetlerinde ideal fiber kaynaklarıdır. Fiber bileşenleri hızlı ve yavaş fermente olabilen şekilde dengelenmelidir; hızlı fermentasyon dışkıyı sulandırırken, yavaş fermentasyon su tutarak ishal ve kabızlığı önler (Küçük, 2024).

Eser elementler organizma için esansiyel olup eksikliği veya fazlalığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Önemli eser elementler Cu, Fe, Mn, Zn ve Se'dir. ICP-OES yöntemi ile analiz yapılabilir (Or, 2019).

Bakır, tüm pet mamalarında bulunur; fazla bakır karaciğer birikimine ve hepatopatiye yol açabilir. Özellikle bazı köpek ırklarında (Bedlington Terrier, West Highland White Terrier, Skye Terrier, Dalmaçyalı) ve kedilerde genetik yatkınlık nedeniyle risk yüksektir (Or, 2019).

Demir, bakır gibi oksidatif hasar oluşturabilir; fazla alım hepatosit kaybı ve inflamasyona neden olur. Çinko, organik kaynaklardan (çinko metiyonin, propiyonat) daha yüksek biyoyararlanıma sahiptir. Eksikliği gastrointestinal hastalıklar, iştahsızlık ve deri sorunlarına yol açar; yüksek düzeyleri karaciğer hastalıkları ve bakır birikiminde koruyucudur (Or, 2019).

Selenyum eksikliği köpeklerde miyopati ve miyokardiyal dejenerasyona, erişkinlerde kas dejenerasyonuna yol açar; yeterli Se ise kıl gelişimi, eklem ve deri sağlığı ile antioksidan ve immün destek sağlar (Or, 2019).

Çiğ Mamalar

BARF (Biyolojik Olarak Uygun Çiğ Gıda), köpek ve kedilerin çiğ et, iç organlar, kemikler ve bazen de süt ürünleri veya yumurta gibi ısıtılmış işlem görmemiş hayvansal ürünlerden oluşur (Freeman ve ark., 2013). Son yıllarda Avrupa'da evcil hayvan sahipleri arasında bu diyet popülerlik kazanmaya başladı, bazı ülkelerde bu oran %50'yi aşmaktadır (Corbee ve ark., 2013). BARF diyetleri ticari olarak temin edilebilir veya evcil hayvan sahipleri tarafından tarifler kullanılarak hazırlanabilir (Dillitzer ve ark., 2011). Ancak evde hazırlanan mamalar genellikle resmi beslenme yönergelerine uymamakta (örneğin, NRC, 2006; FEDIAF, 2019), besin dengesizlikleri ve ilgili hastalıklar riski oluşturmaktadır (Taylor ve ark., 2009; Heinze ve ark., 2012).

Yabani veya çiftlik hayvanlarının pişmemiş dokularını içeren diyetler köpek ve kediler için taze ya da dondurulmuş şekilde ticari olarak üretilmekte ya da evde hazırlanmaktadır. Bu besleme şekli 'Biologically Appropriate Raw Food' veya 'Bones And Raw Food' (BARF) olarak isimlendirilmektedir.

Çeşitli çalışmalar, BARF diyetlerinin ısıtılmış ticari diyetlere kıyasla daha yüksek ham protein sindirilebilirliğine ve lezzetine sahip olduğunu göstermektedir (Crissey ve ark., 1997; Kerr ve ark., 2012). Ancak, bu diyetin uzun vadeli sağlık yararlarını veya belirli hastalık durumlarında kullanımını destekleyen bilimsel veriler sınırlıdır (Schlesinger ve Joffe, 2011). Bu diyetin savunucuları, iddialarını genellikle küçük örneklemlerle kısa süreli çalışmalara veya hakemli olmayan popüler yayınlara dayandırmaktadır (Morgan ve ark., 2017).

Özellikle kuru mamanın üretim süreci esnasında besin değerinin kaybolduğu düşüncesi, bazı hayvan sahiplerini 'daha sağlıklı' olduğu düşünülen BARF beslemeye yöneltmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dünya Küçük Hayvan Veterinerliği Birliği (WSAVA), American Veterinary Medical Association (AVMA) gibi kurumlar ise bu konuda yayınladıkları bilgi notlarında genellikle BARF beslenme şeklini hayvan sahipleri için hastalık riski taşımasından dolayı onaylamadıklarını ifade etmektedir.

BARF diyet modelinde yaygın olarak kullanılan çiğ kemikler, kabızlık, gastrointestinal perforasyon ve diş kırıkları gibi riskler taşımaktadır (Thompson ve ark.,

2012). Ayrıca, tiroid dokusu içeren etin kullanımı diyet kaynaklı hipertiroidizme yol açabilir (Kohler ve ark., 2012).

BARF beslemenin, veteriner hekimler ve sağlık uzmanları tarafından daha zorlayıcı olduğu ve kafa karıştırıcı olduğu ifade edilmesine rağmen, basit ve anlaşılabilir bir yol izleyerek, hayvan sahipleri arasında evcil hayvanlarının sağlığına özen gösterme ve iyileştirmeye yönelik psikolojik bir arzuya cevap verdiği fikri öne sürülmüştür (Davies ve ark., 2019).

Bu diyet yaklaşımının en önemli sınırlayıcı faktörlerinden biri mikrobiyolojik güvenlidir. Çiğ et ve yan ürünleri, Salmonella türleri, *Escherichia coli* O157:H7, *Campylobacter jejuni* ve Listeria türleri gibi zoonotik patojenlerle kontaminasyon riski taşır (Weese ve ark., 2005; Bohaychuk ve ark., 2006; Lenz ve ark., 2009). Bu patojenler hem hayvanlarda klinik enfeksiyonlara hem de hanelerde zoonotik bulaşmaya neden olabilir (Morley ve ark., 2006; Leonard ve ark., 2011). Risk, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler, çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar için yüksektir (Finley ve ark., 2006; Kukanich, 2011).

Bu nedenle, üreticiler ve hayvan yetiştiricileri, BARF diyetlerini uygularken hijyen, depolama koşulları ve gıda güvenliği konusunda son derece dikkatli olmalıdır. Güvenilir ve kayıtlı üreticilerden ürün temin edilmesi ve evde hazırlanan tarifler için beslenme uzmanları tarafından önerilen dengeli tariflerin kullanılması önerilir. Ayrıca, zoonotik hastalık riskini azaltmak için beslenmeden sonra çevresel ve kişisel hijyene dikkat etmek çok önemlidir (Lejeune ve Hancock, 2001; Hellgren ve ark., 2019).

Bir metagenomik çalışmada, dışkı bakteri çeşitliliğinin, geleneksel olarak işlenmiş gıdalarla (örneğin, kuru mama) beslenen beş köpekle karşılaştırıldığında, çiğ beslenen altı köpekte dışkı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu görülmüştür (Kim ve ark. 2017). Tavşan bazlı çiğ diyetle büyütülen yavru kedilerin dışkı kalitesine bakıldığında, ticari diyetle beslenen akranlarına göre daha iyi olduklarını fakat benzer şekilde büyüdükleri gözlemlendi. Hamper ve ark. (2017) tarafından başka bir kedi besleme denemesinde, ticari bir çiğ diyet, takviye edilmiş bir çiğ tavuk diyeti ve konserve diyeti karşılaştırdı. Aynı ebeveynlerden ardışık yavruları, farklı üç diyetle de benzer şekilde büyüdü, sadece klinik patoloji analizleri küçük farklılıklar gösterdi ve hem çiğ hem de pişmiş ve işlem görmüş diyetlerde ishal ile karşılaşıldı. Bir yıl kadar süren benzer çalışma da, çiğ beslenen köpekler arasında önemli ölçüde daha az bağırsak dışı bulaşıcı hastalık epizodu kaydedildi, fakat bu, hayvan sahibi tarafından bildirilen verileri kullanarak ve az

sayıda (38) vakayla çalışıldı. Bulaşıcı olmayan hastalıklarda ise önemli bir fark gözlemlenmedi. (Davies ve ark., 2019).

Çiğ evcil hayvan mamaları (EC) No 1069/2009 Yönetmeliğine tabidir. Evcil hayvan mamalarında izin verilen bu yan ürünler 'Kategori 3' sınıflandırmasına girer (Shurson ve ark, 2023). Ayrıca, insan tüketimine uygun olmayan ürünlerin bir mezbahada kesilmesi ve ölüm sonrası incelemede bulaşıcı hastalık kanıtı bulunmaması gerekmektedir. 2011 tarihli Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası, tehlikeli olduğuna dair vurgu yaparak, evcil hayvan gıda sektörü için kademeli olarak daha fazla düzenleme getirmesine rağmen, ham evcil hayvan gıdaları, devletler tarafından çok az veya hiç düzenleyici gözetim olmaksızın üretilmektedir (Davies ve ark., 2019).

BARF diyetleri içeriğine göre 'klasik (tam) BARF' ve 'kısmi BARF' olarak ayrılır. Klasik BARF tahıl içermezken, kısmi BARF darı, makarna veya patates gibi karbonhidratlar içerir. Dengeli bir diyetin %50 karbonhidrat, %40 protein, %5-2 mineral ve lif içermesi önerilse de bazı araştırmalar diyetin %70'inin et ve sakatat, %30'unun sebze ve meyve olmasını tavsiye eder (Yıldız, 2021).

Ticari BARF ürünleri farklı hayvan kas ve iç organları, kemikler ve çeşitli meyve-sebzelerden oluşur. BARF tercihinin nedeni, kuru mamalara kıyasla sağlık açısından daha faydalı olduğunun düşünülmesidir. Kemik ve büyük et parçalarının diş sağlığını desteklediği, akciğer ve trakea dokularının plak ve diş eti iltihabını azalttığı bildirilmektedir. Ancak doğada çiğ beslenen kurtlarda da periodontit görülmesi, diş sağlığı avantajının kesin olmadığını gösterir. Kemik parçaları diş kırığı, kabızlık ve sindirim sistemi yaralanmalarına yol açabilir.

BARF diyetiyle beslenen hayvanlarda kalsiyum/fosfor dengesizlikleri ve vitamin eksiklikleri gözlenebilir. Yüksek kemik tüketimi yavru köpeklerde iskelet sorunları oluşturabilir, mineral eksiklikleri genellikle 18–24 ay sonra ortaya çıkar. Aşırı kalsiyum ve fosfor idrar kesesi taşlarına katkıda bulunabilir. Ayrıca kontrolsüz iyot alımı tiroid hastalıklarına yol açabilir, eksiklik ise büyüme, kıl dökülmesi, üreme ve performans sorunlarına neden olabilir (Yıldız, 2021).

Ev yapımı BARF diyetleri, beslenme uzmanlığı ve bilimsel verilerle desteklenmediğinde eksiklik ve dengesizlik riski taşır. Ticari çiğ diyetler de genellikle bilimsel çalışmalar olmadan formüle edilir. Biyoyararlanım eksiklikleri, örneğin tam ham tavşan diyetiyle birkaç aylık besleme sonrası taurin eksikliğine bağlı kardiyomiyopati olduğu çalışmalarda gözlemlenmiştir (Davies ve ark., 2019).

Diğer bir problem ise çiftlik hayvanlarının tiroid bezinin bulunduğu boyun kısmıyla hazırlanmış BARF diyetiyle beslenen köpeklerde gelişen Alimenter hipertiroidizm'dir. Fakat bu durum BARF besleme kesildiği zaman normale dönmektedir.

Tek hücreli (protozoon) ya da çok hücreli (helmin) bazı parazitler, çiftlik hayvanlarına ait et ve dokuların pişirilmeden yenilmesi ile kedi ve köpeklere bulaşabilir. Bu parazitler arasında zoonoz denilen ve insana bulaşma ihtimali olan türler de bulunmaktadır. Hayvana ait et ve dokuların çiğ yenilmesi halinde kedilere *Toxoplasma gondii*, *Sarcocystis* spp., *Cystoisospora* spp., ve *Trichinella* spp., köpeklere *Sarcocystis* spp., *Neospora caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Cystoisospora* spp., *Cryptosporidium* spp., *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Taenia ovis*, *Trichinella* spp. ve *Toxocara canis* benzeri parazitler bulaşır. Türkiye'de bu parazitlerin büyük bir çoğunluğuna çiftlik hayvanlarında yüksek oranlarda rastlanmaktadır (Yıldız, 2021).

Patojenlerin konak organizmadan atılımının bir sonucu olarak çevresel kontaminasyon ile bulaş olması da mümkündür, bu sayede evcil hayvan asemptomatik bir taşıyıcı olabilir. Bağışıklığı baskılanmış kişiler, diğer bir deyişle evcil hayvanlar ile birlikte yaşayan çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar için çok daha dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, köpek ve kedileri BARF diyet ile beslemenin riskleri hakkında evcil hayvan sahiplerini uyarmak ve onları güvenli bir şekilde nasıl uygulayacakları hakkında bilgilendirmek gerekmektedir. BARF diyet ile beslenen evcil hayvanlarla temasta olan hayvan sahipleri kişisel hijyeninin sağlanması, su ve mama kaplarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için kişisel ve çevresel hijyenin öneminin vurgulanması çok önemlidir. Patojenin temas yoluyla bulaşma riskinin en yüksek olduğu durumlarda, temasın veya beslenmeden hemen sonraki temasın kesilmesi üzerinde özellikle durulmaktadır. Köpek ve kedinin paraziter hastalıklarını düzenli olarak kontrol edilmesi için evcil hayvan sahibi uyarılmalıdır (Brozic ve ark., 2020).

Evcil hayvanlarının BARF diyetine uygun olup olmadığını bilmek de hayati önem taşır. Örneğin; böbrek ve karaciğer patolojisi olan hayvanlar, pankreatit öyküsü olanlar, büyümenin erken evresindeki dev köpek ırkları, bozulmuş bağışıklık durumu olanlar ve formülasyona öğütülmüş kemiklerin eklenmesinden dolayı sindirim sistemi bozulmuş hayvanlar BARF diyetine uygun değildir (Brozic ve ark., 2020).

Üreticiler, ürünlerinin kullanım talimatlarında, yemeğin işlenmesi ve hazırlanması için uygun prosedürü belirtmelidirler. Örneğin; 10°C sıcaklıkta bir buz çözme prosedürü

ve diyetin bir kısmının buzunun çözülmesi için bir hazırlık prosedürü bulunmalıdır. Buzu çözülmüş bir BARF diyeti paketinin bir daha dondurulamayacağı hakkında sahiplerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Besleme yaparken mama kabındaki mama mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı ve eğer hayvan yemeyi reddederse mama kaldırılmalıdır (Brozic ve ark., 2020).

SONUÇ

BARF diyetleri yüksek sindirilebilirlik ve doğal içerikler sunsa da, besin dengesizliği, mikrobiyolojik kontaminasyon ve zoonotik bulaşma riski nedeniyle dikkatli ve bilimsel olarak sağlam bir değerlendirme gerektirir. Bu beslenme modelinin güvenli ve dengeli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için daha fazla araştırmaya, standartlaştırılmış üretim protokollerine ve veteriner beslenme kılavuzlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. BARF diyetlerle beslenen hayvanlarımızı yılda bir kez sağlık taramasından geçirmek gerekir. Bu mamaları kullanan hayvan sahiplerinin veteriner hekim hayvan besleme uzmanından yardım alması hayvanın sağlığı açısından önemlidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

Baran, M.S. (2007). Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi. *İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi* 33(3), 89-99.

Bohaychuk, V.M., Gensler, G.E., King, R.K., Manninen, K.I., Sorensen, O., Wu, J.T., Stiles, M.E., & McMullen, L.M. (2006). Occurrence of pathogens in raw and ready-to-eat meat and poultry products collected from the retail marketplace in Edmonton, Alberta, Canada. *Journal of Food Protection*, 69, 2176-2182. DOI: <https://doi.org/10.4315/0362-028X-69.9.2176>

Brozic, D., Mikulec Z., Duricic, D., Samardzija, M., & Valpotic, H. (2020). Raw meat-based diet (BARF) in dogs and cats nutrition. *Ветеринарски журнал Републике Српске*, 19(2), 314-321. DOI: <https://doi.org/10.7251/VETJEN1902314B>

Budağ, C. (2016). Evcil kedi (*Felis silvestris catus*) ve evci kedilerin beslenmesi. *Türkiye Klinikleri Dergisi*, 1(1), 90-102.

Crissey S.D., Swanson J.A., Lintzenich B.A., Brewer B.A., & Slifka K.A. (1997). Use of a raw meat-based diet or a dry kibble diet for sand cats (*Felis margarita*). *Journal of Animal Science*, 75, 2154-2160. DOI: <https://doi.org/10.2527/1997.7582154x>

Davies, R., Lawes, J., & Galler, A. (2019). Raw diets for dogs and cats: a Review, with particular reference to microbiological hazards. *The Journal of Small Animal Practice*, 60(6), 329-339. DOI: <https://doi.org/10.1111/jsap.13000>

Dillitzer N., Becker N., & Kienzle E. (2011): Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. *British Journal of Nutrition*, 106, 53-56. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0007114511002765>

Dzanis D.A. (1994) The Association of American Feed Control Officials Dog and Cat Food Nutrient Profiles: substantiation of nutritional adequacy of complete and balanced pet foods in the United States. *The Journal of Nutrition*. 124 (12 Suppl). 2535-2539. DOI: https://doi.org/10.1093/jn/124.suppl_12.2535S

FEDIAF (2019) Code of Good Labelling Practice for Pet Food. 1-78 p.

Finley R., Reid-Smith R., Weese J.S., & Angulo F.J. (2006). Human health implications of Salmonella-contaminated natural pet treats and raw pet food. *Clinical Infectious Diseases*, 42, 686-691. DOI: <https://doi.org/10.1086/500211>

Freeman L.M., Chandler M.L., Hamper B.A., & Weeth L.P. (2013). Current knowledge about the risks and benefits of raw meat-based diets for dogs and cats. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 243, 1549-1558. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.243.11.1549>

Hamper, B.A., Bartges, J.W. & Kirk, C.A. (2017). Evaluation of two raw diets vs a commercial cooked diet on feline growth. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 19, 424-434. DOI: <https://doi.org/10.1177/1098612X16634388>

Heinze, C.R., Gomez, F.C., & Freeman, L. M. (2012). Assessment of commercial diets and recipes for home-prepared diets recommended for dogs with cancer. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 241, 1453-1460. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.241.11.1453>

Hellgren, J., Håstö, L.S., Wikström, C., Fernström, L., & Hansson, I. (2019). Occurrence of Salmonella, Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceae in raw meat-based diets for dogs. *Veterinary Record*, 184(14), 442. DOI: <https://doi.org/10.1136/vr.105199>

İnal, F., Özbilgin, A., Alataş, M.S., Kahraman, O., & Gürbüz, E. (2017). Köpek Mamalarında Kullanılan Tahıllarda Isıl İşlemin Nişastanın Jelatinize Olması ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi. *Eurasian Journal of Veterinary Sciences*, 33(4), 214-221. DOI: <https://doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2017.163>

Jouanne M, Oddoux S, Noël A, Voisin-Chiret A.S. (2021). Nutrient Requirements during Pregnancy and Lactation. *Nutrients*, 13(2), 692. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu13020692>

Kerr, K.R., Vester Boler, B.M., Morris, C.L., Liu, K.J., & Swanson, K.S. (2012). Apparent total tract energy and macronutrient digestibility and fecal fermentative end-product concentrations of domestic cats fed extruded, raw beef-based, and cooked beef-based diets. *Journal Animal Science*, 90(2), 515-522. DOI: <https://doi.org/10.2527/jas.2010-3266>

Kim, J., An, J.U., Kim, W., Lee, S, Cho, S. (2017). Differences in the gut microbiota of dogs (*Canis lupus familiaris*) fed a natural diet or a commercial feed revealed by the Illumina MiSeq platform. *Gut Pathogens*, 9(1), 68. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13099-017-0218-5>

Kohler, B., Stengel, C., & Neiger, R. (2012). Dietary hyperthyroidism in dogs. *Journal of Small Animal Practice*, 53(3), 182-184.
DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2011.01189.x>

Kukanich, K.S. (2011). Update on Salmonella spp contamination of pet food, treats, and nutritional products and safe feeding recommendations. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 238(11), 1430- 1434.
DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.238.11.1430>

Küçük, O. (2024). Pratik Kedi ve Köpek Besleme-Beslenme Hastalıkları. 3. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, Türkiye, 334s.

Lejeune J.T., & Hancock D.D. (2001). Public health concerns associated with feeding raw meat diets to dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 219(9), 1222-25. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.2001.219.1222>

Lenz J., Joffe D., Kauffman M., Zhang Y., & Lejeune J. (2009). Perceptions, practices, and consequences associated with foodborne pathogens and the feeding of raw meat to dogs. *The Canadian Veterinary Journal*, 50(6), 637-643.

Leonard E.K., Pearl D.L., Finley R.L., Janecko N., Peregrine A. S., Reid-Smith R.J., & Weese J.S. (2011). Evaluation of pet-related management factors and the risk of Salmonella spp. carriage in pet dogs from volunteer households in Ontario (2005-2006). *Zoonoses Public Health*, 58(2), 140-149.
DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1863-2378.2009.01320.x>

McGrath J, Duval S.M., Tamassia L.F.M., Kindermann M., Stemmler R.T., de Gouvea V.N., Acedo T.S., Immig I., Williams S.N., Celi P. (2018). Nutritional strategies in ruminants: A lifetime approach, *Research in Veterinary Science*, 116, 28-39.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.09.011>

Montes de Oca M.A.R., Ferreira L.G., Lima R.R., Gonçalves T.M., Saad, F.M.O.B., Zangeronimo M.G. (2017). Prediction equations for metabolizable and digestible energy in feline diets, *Animal Feed Science and Technology*, 228, 91-101.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2017.04.004>

Morgan S.K., Willis S., & Shepherd M.L. (2017). Survey of owner motivations and veterinary input of owners feeding diets containing raw animal products. *Peer Journals*, 5, e3031. DOI: <https://doi.org/10.7717/peerj.3031>

Morley P.S., Strohmeyer R.A., Tankson J.D., Hyatt D.R., Dargatz D.A., & Fedorka-Cray P.J. (2006). Evaluation of the association between feeding raw meat and Salmonella enterica infections at a Greyhound breeding facility. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 228(10), 1524-1532.
DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.228.10.1524>

NRC (2006). Nutrient requirements of dogs and cats. National Academies Press. Washington, DC. DOI: <https://doi.org/10.17226/10668>

Noyan, A. (1980). Sindirim sistemi. Fizyoloji Ders Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversiteleri Yayınları, 2, 555-558s.

Oğuz, K. (2016). Kedi ve Köpeklerin Bakım ve Beslenmesi ile Beslenmeye Bağlı Bazı Problemler ve Davranışlar Arasındaki İlişkiler. Doktroa Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hatay, Türkiye. 71s

Or, M.E. (2019). Köpek Beslenmesinde Kullanılan Kuru Mamalar ile Çeşitli Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Diyet Mamaların Element Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Edirne, Türkiye. 61s.

Reece, W.O. (2012). Sindirim ve Emilim. Ed: W.O. Reece, M. Özcan, Ü. Çötelioglu. Evcil hayvanların fonksiyonel anatomisi ve fizyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 360-373s.

Schlesinger D.P., & Joffe D.J. (2011). Raw food diets in companion animals: a critical review. *The Canadian Veterinary Journal*. 52(1), 50-54.

Shurson G.C., Dierenfeld E.S., Dou Z. 2023. Rules are meant to be broken - Rethinking the regulations on the use of food waste as animal feed, Resources, *Conservation and Recycling*, 199, 107273, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107273>

Taylor M.B., Geiger D.A., Saker K.E., & Larson M.M. (2009). Diffuse osteopenia and myelopathy in a puppy fed a diet composed of an organic premix and raw ground beef. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 234(8), 1041-1048. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.234.8.1041>

Thompson, H.C., Cortes, Y., Gannon, K., Bailey, D., & Freer, S. (2012). Esophageal foreign bodies in dogs: 34 cases (2004-2009). *Journal of Veterinary Emergency and Critical Care*, 22(2), 253-261. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1476-4431.2011.00700.x>

Weese, J.S., Rousseau, J., & Arroyo, L. (2005). Bacteriological evaluation of commercial canine and feline raw diets. *The Canadian Veterinary Journal*, 46(6), 513-516.

Yıldız, K. (2021). BARF Besleme: Köpek ve Kedilerde Parazit Hastalıkları Bakımından Taşıdığı Riskler. *Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni*, 12(3), 142-144. DOI: <https://doi.org/10.38137/vftd.975514>